

Vladimir Ajtraschov

geboren in Aktobe (Kasachstan), aufgewachsen in Bornheim (NRW, Deutschland) nachdem die Familie als (Spät-)Aussiedler nach Deutschland kam

 31 Jahre

 männlich

 Student (Wirtschaftsinformatik, dual/praxisintegriert)

 Russlanddeutscher

 lebt zusammen mit seiner Freundin in Mommenheim bei Mainz (Rheinland-Pfalz)

„Wenn es eine technische Lösung gibt, ich Technik benutze, darf die mich nicht bremsen, sondern soll mich nach vorne bringen. Sie muss mich in meiner Entwicklung unterstützen.“

Über Vladimir

Vladimir, mit der Betonung auf der zweiten Silbe. Mein duales Studium in Wirtschaftsinformatik spannt mich ziemlich ein. Ich habe mich bewusst für ein praxisintegriertes Studium entschieden, für die direkte Anwendung von dem was ich lerne, immer hands-on und auch mit allen Herausforderungen, die du halt nicht vorher siehst, wenn du das nur in der Theorie durchgehst. Durch verschiedene Praktika habe ich die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, mich selbst zu testen. Da habe ich auch echt Glück mit meinem Arbeitgeber und Praxispartner, einem mittelständischen IT-Unternehmen hier in der Region. Dort bin ich fester Teil des Teams. Wenn es geht, würde ich das nach meinem Abschluss erst einmal weitermachen, mehr Verantwortung und dann auch eigene Projekte übernehmen.

Manchmal ist es schwierig, Studium und Arbeit zeitlich miteinander zu vereinbaren. Du musst schon strukturiert sein und dranbleiben. Ich plane viel im Voraus, setze mir Ziele und ziehe das dann auch durch. Time Management und eine gewisse ständige „Selbstoptimierung“ – das klingt immer so seltsam, ist mir persönlich aber echt wichtig. Es geht um kleine, aber kontinuierliche Fortschritte.

Ich bin jetzt im 4. Semester. Da geht es um die weitere Spezialisierung – Wirtschaftsinformatik ist ja recht breit – und wir arbeiten in den Kursen viel zusammen in Gruppen. Allerdings frage ich mich da immer: Geht das nicht auch besser? Effizienter?

Ich bin sehr zielorientiert und habe auch schon echt schlechte Erfahrungen mit Gruppenarbeit gemacht. Und das brauche ich eigentlich nicht noch einmal. Ich habe keine Lust, die Aufgaben der anderen mitzumachen. Ich schätze einen gleichberechtigten, produktiven Austausch. Meine Kommilitonen sind super, aber manchmal eben auch ein bisschen verpeilt.

Meinen Laptop habe ich immer dabei – den brauche ich zum Coden, für meine Seminare und im Job sowieso. Auch ganz wichtig: Mein Smartphone, verbunden mit dem Fitnessarmband, das ich trage; und mein Planer. Den habe ich tatsächlich klassisch in Papierform.

Schach spiele ich auch lieber „analog“ und nicht auf dem Rechner, also mit Holzfiguren und jemandem, der mir direkt gegenüber sitzt. Meine Freundin ist immer etwas skeptisch, dass ich da auch mit Wildfremden spiele, wenn wir beispielsweise gemeinsam im Urlaub sind und da sitzen welche im Park oder am Pool und haben ein Schachbrett vor sich. Ich bin schon viel rumgekommen. Das Spiel verbindet und die Verständigung funktioniert auch ohne viele Worte. Die Regeln sind immer die gleichen.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Mittlerer Schulabschluss Europaschule Bornheim
- Abitur am Berufskolleg mit Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung Berufskolleg Bonn-Duisdorf
- 3 Jahre Lehre zum Hotelfachmann in Bonn

Aktuell

- Studium B. Sc. Wirtschaftsinformatik, HS Mainz im 4. Semester

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- nach der Schule Gap-Year als Animater und Wanderführer in Spanien
- Rezeptionist und Gästebetreuer bei einer großen internationalen Hotelkette in Deutschland, Österreich und Singapur

Aktuell

- tätig bei mittelständischem IT-Unternehmen

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lern- und Lehrerfahrungen und Selbstbild (als Lernender)

- strukturiert und analytisch
- begeistert sich für komplexe Problemstellungen und sucht immer nach effizienten Lösungen
- lernt vor allem durch hören und persönlichen Austausch und anwendungsorientiertes Lernen bei praktischen Aufgaben sowie direkter Umsetzung des Gelernten
- mag Gruppenarbeit prinzipiell, hat aber auch schon schlechte Erfahrungen gemacht
- Wissens- und Kompetenzerwerb sind ihm wichtig, auch privat, ist dabei sehr zeitbewusst
- Lernerfahrung aus Ausbildung helfen ihm im Studium

Medienrepertoire

- hohe Technik- und Digitalaffinität, probiert alle digitalen/technologischen Möglichkeiten und Neuerungen aus, wenn sie auf den Markt kommen – auch und gerade die der großen (internationalen) Tech-Firmen
 - behält (längerfristig) aber nur die technischen Lösungen und Angebote bei, was für ihn funktioniert
 - pragmatische Einstellung zu „Daten gegen Leistung“: Nutzen und Effizienz sind bei technischen Lösungen oder digitalen Angeboten – egal ob beruflich, im Studium oder privat genutzt – wichtiger als Datenschutzfragen
- beherrscht mehrere Programmiersprachen (u. a. *Java* und *Python*) und Projektmanagementtools
- hat seinen Laptop (fast) immer dabei – vorrangig für Studium und Arbeit, weniger in der Freizeit
- plant und trackt seine Wandertouren digital, fotografiert und postet dann (bei Instagram) von unterwegs Natur- bzw. Landschaftsfotos
- hat mehrere deutsch- und englischsprachige Podcasts und Youtube-Kanäle zu den Themen Wirtschaft, Finanzen und Technik abonniert, aber auch ein paar zu i.w.S. Selbstoptimierung, die er nebenbei beim Sport oder während des Pendelns zwischen Wohnort, Hochschule und Arbeit im Nahverkehr hört – um auf dem Laufenden zu bleiben und zur Inspiration sowie Motivation

Werte & Wünsche

- strukturiert und analytisch
- Teamplayer & Schachspieler
- findet Ausgleich in der Natur, beim Wandern (schon seit der Kindheit, war damals schon überall zwischen Siebengebirge und Mugodschar-Gebirge unterwegs) und Fotografieren im In- und Ausland

Wallet

Allgemeine Identitätsattribute

Immatrikulationsbescheid | Studierendenausweis

Zeugnisse oder Zertifikate

Zeugnis Mittlere Reife | Abiturzeugnis | Arbeitszeugnis zur Tätigkeit während seines Gap-Year | betriebliches Ausbildungszeugnis, Zeugnis zur bestandenen Abschlussprüfung | Nachweis Programmierkenntnisse | Coursea-Zertifikat „Cyber-Physische Systeme: Modellierung und Simulation“ | Arbeitszeugnis zur Tätigkeit bei internationaler Hotelkette | Leistungsübersicht für vergangene Semester

Lernstände

Überblick Veranstaltungsbelegungen im aktuellen Semester und Prüfungsanmeldungen

Services

OLAT | LinkedIn Learning | Seafire | Coursea